

ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА ПАХТА СЕПАРАТОРИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Магистр **Н.Режапова,**

Профессор **Р.Мурадов.**

Наманган муҳандислик технология институти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада пахтани дастлабки ишлаш корхоналарида қўлланиладиган сепаратор ускуналарининг янги таклиф этилаётган такомиллаштирилган тури таҳлил қилинган ва ишлаш принциплари ўрганилган. Мухим иқтисодий аҳамиятга эга бўлган махсулот сифатини ошириш, чигитли пахтани ҳаво оқимидан ажратиш самарадорлигини ошириш ва пахта заводида фойдаланилаётган сепараторларнинг мавжуд камчиликларини бартараф этиш билан ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш асосий мақсад қилиб олинган.

Сепараторнинг ишчи камерасини ён томонида жойлашган тўрли юза пахтани ҳаводан ажратишга ёрдам беради. Мақолада муаллифлар мана шу тўрли юзага ёпишган пахтани тезроқ ажратиш олиш мақсадида тўрли юзасини фойдалилигини ошириш мақсадида жуфт тўрли юза қўйиш, шакли ва ўлчамларини ўзгартириш, кириш ўқиға нисбатан симметрик шаклда тайёрлашни таклиф қилган. Мақолада сепараторнинг тўрли юзасидаги пахта бўлагига жуфт тўрли юза томонидан кўрсатилган таъсири ўрганилган ва назарий йўл билан ўрганиш натижасида пахта бўлакчасининг ҳаракат траекторияси аниқланган.

Калит сўзлар: сепаратор, тўрли сирт, вакуум клапан, ажратиш камераси, пахта хом ашёси, ҳаво, кириш қузури; ишчи камера;

Аннотация. В данной статье проводится анализ предлагаемого нового усовершенствованного типа сепараторного оборудования, применяемого на предприятиях первичной переработки хлопка, и исследуются принципы работы. Основной целью является улучшение качества продукции, имеющей важное народнохозяйственное значение, повышение эффективности отделения хлопка-сырца от воздушного потока и повышение эффективности производства за счет

устранения существующих недостатков сепараторов, применяемых на хлопкоочистительном заводе.

Сетчатая поверхность, расположенная со стороны рабочей камеры сепаратора, способствует отделению хлопка от воздуха. В статье авторы предложили поставить двойную сетчатую поверхность, изменить ее форму и размер, сделать симметричной относительно входной оси, с целью повышения полезности сетчатой поверхности для более быстрого отделения налипшего на сетку хлопка. В статье исследуется воздействие сепаратора на хлопчатобумажную поверхность на сетчатой поверхности двойной сетчатой поверхностью, и в результате теоретического исследования определяется траектория хлопчатобумажного лоскута.

Ключевые слова: сепаратор, сетчатая поверхность, вакуумный клапан, камера сепарации, хлопковое сырье, воздух, входной патрубок; рабочая камера;

Annotation. This article analyzes the proposed new improved type of separator equipment used in cotton primary processing enterprises, and explores the principles of operation. The main goal is to improve the quality of products of great national economic importance, increase the efficiency of the separation of raw cotton from the air flow and increase production efficiency by eliminating the existing shortcomings of the separators used in the ginnery.

The mesh surface, located on the side of the working chamber of the separator, contributes to the separation of cotton from the air. In the article, the authors proposed to put a double mesh surface, change its shape and size, make it symmetrical about the input axis, in order to increase the usefulness of the mesh surface for faster separation of cotton adhering to the mesh. surface. The article investigates the effect of the separator on the cotton surface on the mesh surface of the double mesh surface, and as a result of the theoretical study, the trajectory of the cotton flap is determined.

Key words: separator, mesh surface, vacuum valve, separation chamber, raw cotton, air, inlet pipe; working chamber;

Кириш. Жаҳон бозорида пахта толаси тўқимачилик саноатининг асосий маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Дунё мамлакатларида пахта толасининг импорт салоҳияти йилдан йилга ошиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси пахта етиштириш ва уни экспорт қилиш бўйича дунёда етакчи ўринларда туради. Шунинг учун мамлакат иқтисодиётида пахта толаси ва уни қайта ишлаш муҳим ўрин эгаллайди.

Жаҳон андозаларига мос келадиган, юқори сифатли тола ишлаб чиқариш пахтани қайта ишлаш соҳаси мутахассислари ва олимлари олдида мавжуд техника ва технологияни такомиллаштиришдек муҳим вазифани қўйди. Пахта толасининг сифатига бўлган талабларни янада кучайиши пахта толасини жаҳон бозорида унинг рақобатбардошлигини ошириш, замонавий ҳамда технологик жиҳатдан ишончли ва сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришга мўлжалланган тўқимачилик саноатининг олдида энг долзарб муаммолардан бири бўлган пахта тозалаш корхоналарини янги техника ва технологиялар билан қайта жиҳозлашга алоҳида эътибор беришни талаб қилмоқда.

Тадбиқ этилаётган техникавий ва технологик тадбирлар, йиғиб – териб олинган пахта хом – ашёсини нобудгарчиликга йўл қўймай, уни табиий хусусиятларини юқори даражада сақлаб қолган ҳолда ўз вақтида дастлабки қайта ишлашни ва олинган маҳсулотни истеъмолчиларга узлуксиз, сифатли етказиб беришни таъминлаб бориши шарт.

Пахта тозалаш корхоналарида пахта ғарамдан ишлаб чиқариш цехигача ҳаво ёрдамида ташилади. Бу жараёнда ҳаво босимининг йўқолиши кўпроқ сепараторларда юз беради. Шунинг учун сепараторнинг ишлаш принципини ўрганиш камчиликларни бартараф этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Асосий қисм. Сепараторда пахтани ҳаводан ажратиб олиш жараёни етарли даражада такомиллашмаганлиги туфайли толада нуқсонлар ҳосил қилиб, чигитни шикастлайди. Мавжуд пневмотранспорт тизимидаги сепаратор қурилмасида кузатилган камчиликлар сепараторнинг ишчи элементлари пахтанинг табиий хусусиятларига таъсир этиши, тўрли юзага келиб урилган пахта бўлакчаларини сидирғич ёрдамида ажратиб олиш жараёнида толада нуқсонлар ҳосил бўлиш, чигитнинг шикастланиш, сидирғичлар маҳкамланган валга пахта ўралиб қолиши, пахта бўлакчалари вакуум-клапан уясидан бир айланиш даврида тушиб улгура олмаслиги ҳамда вакуум-клапан парраклари билан деворлар орасида пахтанинг қисилиб қолиши натижасида нуқсонлар пайдо қилиши ҳисобланади. Сепаратор ишчи камераси ва вакуум-клапанида пахта тикилиб қолиш оқибатида қурилма юритгичи тўхтаб қолади, натижада вақт бирлиги ичида ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажми камаяди. Сепарациялаш жараёнида пахтанинг бир қисми тўрли юзага урилиб, толаси ва чигити шикастланади. Натижада, тола ва чигитнинг нархи пасаяди. Шу билан бирга сепараторларнинг мавжуд конструкцияларида яна бир камчилик – бу энергия сарфи катталигидир.

Мавжуд қўлланиб келинаётган сепараторларнинг камчилиги (СС-15А маркали бўйлама сепаратор ва СХ маркали сепаратори) ишчи камерага тезлик билан кириб келган пахта, ишчи камера орқа ва ён деворларига урилиши натижасида чигит ва тола шикастланишининг ортиши ҳамда уларнинг сифати бузилиши ҳисобланади.

Шунингдек, тўрли юзанинг кириш трубасини қаршисида жойлашиши пахтанинг шу юзага келиб урилиш эҳтимолини кўпайтиради. Бундай бўлишига асосий сабаб ҳавонинг кўп қисми кириш трубасининг тўрли юза томондаги қисми орқали сўрилганлигидир. Натижада чигитнинг синиши ва тола сифатининг бузилиши кўпаяди. Бундан ташқари тўрли юза билан пахтани учрашиши кўпайганлиги сабабли ҳаво ва майда ифлосликлар билан толанинг чиқиб кетиш эҳтимоли ортади. СС-15А сепараторида тўрли юзага умумий пахтанинг 25 фоизи келиб урилиши исботланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, пневмотранспорт тизимида хусусан, сепаратор ишини ўрганиш ҳамда такомиллаштириш масаласи ҳозирги кунда долзарб эканлигини кўрсатди. Сепарациялаш жараёнида тола ва чигит шикастланишини камайтириш йўллариини ўрганиш асосида энергия тежамкор, чигит ва толаларнинг табиий кўрсаткичларини сақланишини таъминлаб берувчи ва шу орқали, иқтисодий самара берувчи янги конструкциядаги такомиллашган сепараторлар билан пахта тозалаш корхоналарини жиҳозлаш, муаллифлар илмий-тадқиқот ишининг олдига қўйилган асосий вазифадир. Пахтанинг физик-механик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда пахтани чанг ҳаводан ажратиш жараёни назарий ва амалий йўллар билан тадқиқотлар ўтказилган.

Янги таклиф этилаётган такомиллашган пахта сепаратори пахтани шикастланишини камайтириб, ҳаводан яхши ажратиб беради, майда ифлосликлардан тозалаш имкониятини оширади. Мухим технологик ва иқтисодий аҳамиятга эга бўлган маҳсулот сифатини ошириш ва пневмотранспорт ишини яхшилашда пахтани ҳаводан ажратиш самарадорлигини ошириш асосий муҳим масалалардан ҳисобланади.

Замонавий технологиялар аввалги технологиялардан модеренизациялашганлик даражаси билан ажралиб туради. Шунинг учун ҳам корхонадаги технологияларни доимо модеренизация қилиб бориш зарур. Муаллифлар, сепараторнинг янги конструкцияларни яратиш йўли билан унинг тўрли сиртини фойдали юзасини ошириш имконига эга бўлган (1-расм).

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда муаллифлар янги самарадор сепаратор конструкциясини ишлаб чиқдилар. Бу сепараторни вазифаси: пахтани

ҳаводан ажратиш жараёнида чигит ва толанинг шикастланишига йўл қўймасдан, табиий хусусиятларини сақлаган ҳолда ишлашдан иборат.

1-расм. Такмиллашган пахта сепаратори (IAP20180570)

1-кириш қубури; 2-ишчи камера; 3-юқориги тўрли юза; 4-юқориги тўрли юзанинг сидирғичи; 5- ҳаво чиқиш қубури; 6-пастки тўрли юза; 7-пастки тўрли юзанинг сидирғичи; 8- вакуум клапан

Вентилятор ишлаши билан ҳаво қубуридаги ҳаво сўриб олиниши натижасида, пахта ҳом-ашёси ҳаво оқими билан бирга ҳаракатланиб, сепараторга кириш қубури (1) орқали ишчи камера (2) га кириши билан пахта ўзининг инерцияси таъсирида вакуум клапани (8) га тушади. Ишчи камеранинг икки четда битта вертикал текисликда бир жуфт доира шаклда жойлашган тўрли юзалар (3, 6)га бориб пахтанинг бир қисми ёпишади. Тўрли юзадаги ёпишган пахтани сидирғичлар 4, 7 ёрдамида ажратиб олинади ва вакуум клапан 8 га туширилади. Доира шаклдаги тўрли сиртнинг фойдали юзаси икки маротаба катталаниши пахтанинг таркибидаги майда ифлос аралашмаларнинг ажратиб олиш ҳам икки маротаба кўпроқ бўлишини таъминлайди. Шунингдек тўрли сиртнинг фойдали юзасининг ошиши ҳисобига сўрувчи куч миқдори ҳам камаяди. Бу эса ўз навбатида толаларни ифлос аралашмаларга қўшилиб кетишини пасайтиради.

Сепаратор ишчи камерасидаги кириб келувчи ва тўрли юзалардан чиқиб кетувчи ҳаво тезликлари ва ҳаво сарфини ўзгариши

Маълумки ҳаво оқими $ВДД_1B_1$ – кесим бўйича ҳаракати ОХ-ўқига нисбатан симметрик бўлиб, ОВД-учбурчак шаклида тўрли юзадан чиқиб кетади. ОДД₁-учбурчак кесим бўйича суний вакуум ҳосил бўлиб, ҳаводан ажралган пахталар инерция кучи ҳисобига ишчи камера орқа деворига урилиб, кейинги жараёнга ўтади. Учбурчаклар юзаларни нисбати бўйича, ишчи камерага кириб келган пахта хом ашёсини 50% тўғри ишчи камера орқа қисмига йўналади. Қолган 50% қисми эса, ҳаво аралашмаси билан, тўрли юза томон ҳаракатланади. Тўрли юза бўйича ёпишиб, сидиргич ёрдамида ажратилиб, кейинги жараёнга ўтади. ОВД-учбурчак юзаси бўйича ҳаво оқимини тезлиги ва сарфини ўзгаришини кўриб чиқамиз.

ОХ-ўқ (горизонтал) йўналишда ҳаво тезлиги ва сарфини ҳисоблаш.

х-х кесимда v_x – тезлик қўйилган юзани S_x – ҳисоблаймиз:

$$S_x = 1 м \cdot \frac{D-x}{D} \cdot h_0 = \frac{(1-x) \cdot 1,7}{2} = 0,85(1-x)$$

$$\text{Бу ерда:} \quad 0 \leq x \leq D = 1$$

$$\begin{cases} v_x = \frac{S_x}{S_x^0} = \frac{0,85(1-x)}{1,7} v_{AB} \\ Q_x = S_x \cdot v_x \end{cases} \quad (2.17)$$

$$v_{AB} = 1,78 м / с$$

$$v_{AB}^y = v_{AB} \cdot \cos \varphi$$

$$0 \leq \varphi \leq \varphi_0$$

$$x = 0 : \text{да} \quad \begin{cases} v_x \approx 0,89 м / с \\ Q_x \approx 0,75 м^3 / с \end{cases}$$

$$x = d = 1 м \quad \text{да:} \quad \begin{cases} v_x = 0 \\ Q_x = 0 \end{cases}$$

Тезлик ва ҳаво сарфи 0 га тенг бўлади.

ОУ-ўқ (v_y га перпендикуляр) бўйича ҳаво сарфи ўзгариши:

v_y - тезликни перпендикуляр кесими;

S_y -ни ҳисоблаймиз:

$$S_y = H \cdot \frac{y}{h_0} M^2 = \frac{y}{h_0} M^2$$

тезлик:

$$v_y = \frac{S_y}{S_{y.ф.ю.}} v_{AB} \cdot \sin \varphi$$

Бу ерда: $S_{y.ф.ю.}$ -тўрли юзани фойдали қисми; $S_{y.ф.ю.} = 0,043 M^2$; $h_0 = 0,85 M$;

$$\sin \varphi_0 = 0,79; v_{AB} = 1,78 M/c.$$

$$0 \leq y \leq h_0 = 0,85 M$$

Бу ҳолда:

Тезлик ушбу ифодага эга бўлади.

$$v_y = \frac{y}{0,85 \cdot 0,43} 1,78 \cdot 0,79 M/c$$

$$y = 0: da \quad \begin{cases} v_y = 0; \\ Q_y = 0; \end{cases}$$

марказий нуқта - 0 даги тезликни қийматини беради.

$y = h_0 = 0,85 M$ - тўрли юзадаги тезлик

$$v_y = \frac{0,79 \cdot 1,78}{0,043} \approx 32 M/c$$

Ушбу тезлик Косонсой пахта тозалаш корхонасида ўтказилган тажриба ўтказиш вақтидаги тезликка мос келмоқда.

$$v_y^{таж} = 31 M/c$$

$$v_y^{наз} = 32 M/c$$

Ҳаво сарфи:

$$Q_y = S_y \cdot v_y = 0,043 \cdot 31 M/c = 1,43 M^3/c$$

Агар тўрли юзани, сепараторни икки ён томонида тенг жойлашганлигини ҳисобга олинса.

$$Q_{\text{чикиб}}^{\text{наз}} = 2Q_y = 2 \cdot 1,4 = 2,8 \text{ м}^3 / \text{с}$$

Демак, сепаратор ишчи камерасига кириб келувчи ва тўрли юзалардан чикиб кетувчи ҳаво сарфи тенглигини кўришимиз мумкин.

$$Q^{\text{таж}} = 2,4 \text{ м}^3 / \text{с}$$

$$Q_y^{\text{наз}} = 2,8 \text{ м}^3 / \text{с}$$

$\Delta Q = 0,46 \text{ м}^3 / \text{с}$ - ҳаво сарфини фарқи, вакуум-клапандан ва очиқ қолган тешиклардан қисман кўшимча ҳаво сўрилиши ҳисобига ортишини кўришимиз мумкин.

Янги такомиллашган сепаратор қурилмасидаги кўшимча вертикал тарзда ўрнатилган жуфт тўрли юзалар кесим ОБД – учбурчак юзаси бўйича, ҳаракатланаётган пахта бўлакчаларини ДД₁ – кесимга йўналтиради.

Таклиф этилаётган такомиллашган конструкциянинг янгилиги, фойдали тўрли юзаси жуфт қўйилган бўлиб, кириш ўқига нисбатан симметрик шаклда, шакли ва ўлчамлари ўзгартирилганлигидир. Бу жуфт тўрли юзалар ҳаво таъсирида бўлган пахта хом ашёсини тўрли юзадан осон ажралишини таъминлайди ҳамда пахта хомашёсини тикилишини камайтиради. Сепаратор ишчи камерасига кириб келган пахта бўлакчалари жуфт тўрли юзалар ёрдамида ўз йўналишини ОЙ-ўқ йўналишдан, ОХ-ўқ йўналишига ўзгартиради ҳамда вакуум-клапан томон ҳаракатланади. Тўрли юзага борувчи пахта хомашёси микдори камайиб, ҳаво сўрилиши яхшиланади. Шунингдек, ишчи камерада тўрли юзадан сидиргичлар ёрдамида пахта бўлакчаларини сидириб олиш осонлашади, сепаратор иш унумдорлиги ортади.

Такомиллашган пахта сепаратори қурилмасини ажратувчи камерада жойлашган тўрли юзасини фойдалилигини ошириш мақсадида жуфт тўрли юза қўйилган, шакли ва ўлчамлари ўзгартирилган. Яъни унинг фойдали тўрли юзаси жуфт қўйилган ва у кириш ўқига нисбатан симметрик шаклда жойлаштирилган ҳамда пастки тўрли сиртнинг тешикларининг диаметри юқори тўрли сиртнинг тешиклари диаметридан икки марта кичрайтирилган. Тўрли юзалар қолган қисми эса ишчи камеранинг икки четида доирасимон тўрли юза шаклида жойлашган бўлиб, улар ҳавони пахтадан тез ва осон ажратиб олишга хизмат қиладилар. Тўрли сиртни бундай жойлаштирилиши пахтани хаводан ажратиб олишни бутунлай янгича усулда бўлишини таъминлайди. Бу таклиф қилинаётган сепараторнинг яна бир афзаллик томони шундаки, у ишлаганда кўшимча энергияни талаб қилмайди

Илмий тадқиқот ишлари таҳлилларидан келиб чиқиб янги пахта сепараторининг ишчи схемаси тайёрланди. Ушбу қурилманинг афзаллиги сепаратор ишчи камерасида турли юзани юқорига ўрнатилиб ўзгартирилганлиги сабабли ҳаво йўналиши ўзгариб, пахтанинг бу турли юзалар билан учрашиш эҳтимоли камаяди.

Хулоса

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, пневмосепаратор конструкциясини такомиллаштириш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ҳамда яратилган янги конструкциялар пахтани ҳаво оқимидан ажратиш жараёни самарадорлигини ошириш имкониятларини беради. Натижада пахта толаси ва чигитини шикастламасдан, пахтанинг сифат кўрсаткичларига таъсир қилмасдан, пахтани ҳаво оқимидан ажралишини таъминлайди. Бундан ташқари, майда ифлосликларнинг тозаланишига ҳам ёрдам беради. Пахтани сепаратор ишчи камерасида тикилиб қолиш ҳолатлари, эркин толалар йўқолиши олди олинади. Пахта ҳомашёси ва чигит шикастланиши камаяди, ва пахтанинг таркибидаги майда ифлосликлар ажратиб олинади. Сепараторнинг ишлаш самарадорлиги ва фойдалилиги икки баробар оширилади ҳамда энергия сарфи тежамкорлиги ошади

Сепаратор ишчи камерасида пахтанинг ҳаракатини назарий йўл билан ўрганиш натижасида пахта бўлакчасининг ҳаракат траекториясини аниқлаш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Ўзпахтасаноат” уюшмаси. “Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси” (PDI 01 – 2007) Toshkent 2007.
2. Р.Мурадов “Сепараторнинг турли сиртнинг фойдали юзасини ошириш йўллари”, “Тўқимачилик муаммолари” журнали, 2006 й., №3,
3. Мурадов Р., Махкамов А., Режапова Н. Пахта сепаратори. IAP20180570.